

**KONSTITUTSIYAVIY NORMALARNING HUQUQBUZARLIKLAR
PROFILAKTİKASINI AMALGA OSHIRISHDAGI AHAMYATI**

Narziyev Shaxzodbek Zoyirovich¹
Qurbonaliyev G'ayratjon G'offorjon o'g'li²
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
Huquqbuzarliklar profilaktikasi kafedrası
o'qituvchisi

O'zbekiston Respublikasi IIV
Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525032>

Anotatsiya. Konstitutsiya har bir davlatning asosiy qonuni sifatida jamiyatdagi huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi muhim hujjatdir. U nafaqat fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish bilan bir qatorda, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olishda ham muhim rol o'ynaydi. Konstitutsiyaviy normalar huquqiy ongni shakllantirish, qonunbuzarliklarni kamaytirish va jamiyatda adolatli muhitni ta'minlashda asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu maqolada konstitutsiyaviy normalarning huquqbuzarliklar profilaktikasidagi ahamiyati ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlari: Konstitutsiya, normalar, huquqbuzarlik, huquqbuzarlikni oldini olish, huquqiy ong, qonun ustuvorligi, ijtimoiy barqarorlik, davlat organlari, fuqarolar huquqlari, adolat, mas'uliyat.

**ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ**

Аннотация. Конституция, как основной закон каждого государства, является важным документом, регулирующим правовые отношения в обществе. Она не только регулирует отношения между гражданами и государственными органами, но и играет важную роль в предотвращении преступлений и правонарушений. Конституционные нормы являются ключевым инструментом в формировании правового сознания, снижении правонарушений и обеспечении

справедливой среды в обществе. В данной статье рассматривается значение конституционных норм в профилактике правонарушений.

Ключевые слова: Конституция, нормы, правонарушение, профилактика правонарушений, правовое сознание, верховенство закона, социальная стабильность, государственные органы, права граждан, справедливость, ответственность.

THE IMPORTANCE OF CONSTITUTIONAL NORMS IN THE PREVENTION OF OFFENSES

Annotation: The Constitution, as the fundamental law of every state, is a crucial document that regulates legal relations in society. It not only governs the interactions between citizens and state authorities but also plays a significant role in preventing crimes and offenses. Constitutional norms serve as a key tool in shaping legal awareness, reducing violations, and ensuring a just environment in society. This article examines the importance of constitutional norms in the prevention of offenses.

Keywords: Constitution, norms, offense, prevention of offenses, legal awareness, rule of law, social stability, state authorities, citizens' rights, justice, responsibility.

Konstitutsiya har bir davlatning asosiy qonuni sifatida jamiyatdagi huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi muhim hujjatdir. U nafaqat fuqarolar va davlat organlari o'rtasidagi munosabatlarni belgilaydi, balki huquqbuzarliklarning oldini olishda ham muhim rol o'ynaydi. Konstitutsiyaviy normalar huquqiy ongini shakllantirish, qonunbuzarliklarni kamaytirish va jamiyatda adolatli muhitni ta'minlashda asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu maqolada konstitutsiyaviy normalarning huquqbuzarliklar profilaktikasidagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 17 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida"gi F-53-son farmoyishida "Konstitutsiya — erkin va farovon hayot

garovi!” degan hayotiy shiorning mohiyati va ahamiyatini, yangi tahrirdagi Konstitutsiya asosida inson huquq va erkinliklari sohasida mutlaqo yangi bosqichga o‘tilganligini ochib berish vazifasi belgilangan¹.

Avvalo Konstitutsiya Oliy yuridik kuchga egaligi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qiluvchi xujjat ekanligi belgilandi (15-modda). Inson huquq va erkinliklari bevosita amal qilishi, Inson huquq va erkinliklari qonunlarining, davlat organlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatining mohiyati va mazmunini belgilashi;

Davlat tomonidan insonga nisbatan qo‘llaniladigan huquqiy ta’sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo‘lishi kerakligi;

Inson bilan davlat organlarining o‘zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etilishi belgilab qo‘yildi (20-modda).

Konstitutsiyada inson huquqlari va erkinliklari ancha kengaytirildi. Yangi huquqlar va qoidalar belgilandi. Buni avvalgi “Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar” bobi, “Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlar” deb o‘zgartirilganida ham ko‘rish mumkin. Avvalgi Konstitutsiyada inson huquqlari uchun 23 modda ajratilgan bo‘lsa, yangi taxrirdagi Konstitutsiyada 34 modda mavjud bo‘ldi (11 ta yangi modda). Inson huquqlariga taalluqli moddalardagi normalar 37 dan 98 ta ko‘paydi. Bu degani faqat yangi moddalar qo‘shilib qolinmay, yangi normalar bilan boyitildi². Masalan,

insonni sha’ni va qadr-qiymati daxlsizdir, hech narsa ularni kamsitish uchun

¹ 1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 17 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi F-53-son farmoyishi // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/7160383>

² O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahriri). – T.:Yuridik adabiyotlar publish, 2023. – 112 b.

asos bo‘lishi mumkin emas;

hech kim qonunga asoslanmagan xolda xibisga olinishi, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi, qamoqda saqlanishi yoki uni ozodligi boshqacha tarzda cheklanishi mumkin emas.

Shaxsni sudning qarorisiz 48 soatdan ortiq ushlab turish mumkin emasligi, uni ushlab chog‘ida unga tushinarli tilda uning huquqlari va ushlab turish sabablari tushuntirilishi shartligi;

aybsizlik prizumsiyasi aniq belgilanganligi, aybsizlikka oid barcha shubxalar, ularni bartaraf etish imkoniyati tugagan bo‘lsa ayblanuvchi, sudlanuvchi yoki maxkumning foydasiga hal qilinishi;

xar kim o‘ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi guvovlik berishga majbur emasligi;

agar shaxsning o‘z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo‘lsa, u aybdor deb topilishi va jazolanishi mumkin emasligi;

ozodlikdan maxrum etilgan shaxslar o‘ziga nisbatan insoniy muomalada bo‘linishi hamda inson shaxsiga xos bo‘lgan sha’ni va qadr-qiymati xurmat qilinishi huquqiga egaligi;

shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo‘lishi mumkin emasligi to‘g‘risidagi qoidalarni o‘rnatilishi insonparvar davlat yo‘lidan borayotganimizni ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Prezidentining quyidagi “Xammamiz yaxshi tushunamizki, qonunlarni qabul qilish – bu ishning bir qismi xolos.

Asosiy masala-qonunlarning mazmun-moxiyatini xalqimizga va ma’sul ijrochilarga o‘z vaqtida yetkazish, ularning ijrosini to‘g‘ri tashkil etish xamda qonun talablariga qat’iy amal qilishni ta’minlashdan iboratdir” degan so‘zlari xam buni

ko‘rsatadi³.

Shuning uchun Konstitutsiya normalarini xayotga tadbiiq etishni ta‘minlashni ko‘zda tutuvchi, Prezidentning 2023 yil 8 mayda “Yangi taxrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilindi⁴. Farmonda Konstitutsiya normalarini, jumladan inson huquqlariga tegishli normalari ta‘minlashning kuchli mexanizm va tadbirlari belgilandi. Konstitutsiya normalarini bajarilishi uchun ko‘plab iqtisodiy imkoniyatlarini yaratish chora-tadbirlari ko‘rilmoqda. Bular O‘zbekistonning “Ijtimoiy davlat” xususiyatiga mos keladi.

Konstitutsiya huquqni muhofaza qilish organlari va sud tizimining huquqbuzarliklarni aniqlash va oldini olishdagi vazifalarini tartibga soladi hamda iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarning kafolatlanishi huquqbuzarliklarga sabab bo‘ladigan omillarni kamaytiradi va jamiyatda ishonchni mustahkamlaydi.

Konstitutsiya fuqarolar va davlat organlari uchun huquqiy me‘yorlarni belgilaydi. U qonun ustuvorligini ta‘minlash orqali jamiyatda tartib-intizomni mustahkamlashga xizmat qiladi. Masalan, konstitutsiyada keltirilgan fuqarolar huquqlari va erkinliklari, shuningdek, ularning majburiyatlari huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Bu normalar fuqarolarni qonunga rioya qilishga undaydi va qonunbuzarlikka yo‘l qo‘ymaslik uchun huquqiy chegaralarni aniq belgilab beradi.

Konstitutsiyaviy normalar huquqbuzarliklarning profilaktikasida muhim ahamiyatga ega. Ular huquqiy asoslarni mustahkamlash, fuqarolarda huquqiy ongini

³ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni katiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. – T.: O‘zbekiston, 1-jild, 2017. – B. 107.

⁴ O‘zbekiston Prezidentining 2023 yil 8 maydagi “Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-67-son Farmoni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 10.05.2023 y., 06/23/67/0269-son.

shakllantirish, davlat organlarining mas'uliyatini belgilash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash orqali jamiyatda qonunbuzarliklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Konstitutsiyaga asoslangan huquqiy tizim nafaqat huquqbuzarliklarning oldini olishda, balki adolatli va barqaror jamiyat qurishda ham asosiy omil hisoblanadi. Shunday ekan, konstitutsiyaviy normalarni hurmat qilish va ularga amal qilish har bir fuqaro va davlat organining muhim vazifasidir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 17 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risida"gi F-53-son farmoyishi // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, <https://lex.uz/docs/7160383>
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahriri). – T.:Yuridik adabiyotlar publish, 2023. – 112 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni katiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – T.: O'zbekiston, 1-jild, 2017. – B. 107.
4. O'zbekiston Prezidentining 2023 yil 8 maydagi "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-67-son Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 10.05.2023 y., 06/23/67/0269-son.